

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya- klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ВРОЖДЕННЫЙ ПИЛОРОСТЕНОЗ: ДИАГНОСТИКА, ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ КАТАМНЕСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ)**Шамсиев А.М., Шамсиева Л.А., Мамутова Э.С.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Одной из наиболее распространенных причин непроходимости верхних отделов желудочно-кишечного тракта у новорожденных является врожденный пилоростеноз (ВПС). Проблема катамнестического наблюдения за такими пациентами остается проблемой, несмотря на успехи хирургической коррекции. В статье представлен систематизированный обзор современных данных о диагностике, методах лечения и результатах отдаленных катамнестических исследований, проведенных у детей, перенёсших пилоромиотомию по поводу врожденного пилоростеноза (ВПС). Описаны характеристики патогенеза, факторы риска, ультразвуковые и эндоскопические методы диагностики, стандарты оперативного вмешательства и стандарты оценки катамнеза. Послеоперационные осложнения, диетический статус, нарушение моторики желудка и общесоматическое развитие пациентов были предметом особого внимания. Современные тенденции катамнестических наблюдений обсуждаются, в том числе значение гастроэнтерологической и нейрогастроэнтерологической реабилитации. На основе обобщенных данных отечественных и зарубежных авторов 2010–2024 гг. было принято решение, что после оперативного лечения врожденного пилоростеноза необходимо проводить системное динамическое наблюдение за детьми.

Ключевые слова: врожденный пилоростеноз, катамнез, пилоромиотомия, ультразвуковая диагностика, рвота, дети, хирургическое лечение, отдаленные результаты.

CONGENITAL PYLOROSTENOSIS: DIAGNOSIS, TREATMENT TACTICS AND RESULTS OF FOLLOW-UP STUDIES (REVIEW ARTICLE)**Shamsiev A.M., Shamsieva L.A., Mamutova E.S.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. One of the most common causes of upper gastrointestinal tract obstruction in newborns is congenital pyloric stenosis (CPS). Follow-up monitoring of these patients remains challenging, despite advances in surgical correction. This article presents a systematic review of current data on diagnosis, treatment methods, and long-term follow-up results in children who underwent pyloromyotomy for rheumatoid arthritis (RA). The article describes the pathogenesis, risk factors, ultrasound and endoscopic diagnostic methods, surgical procedures, and follow-up assessment standards. Postoperative complications, dietary status, gastric motility disorders, and general physical development of patients were given special attention. Current trends in follow-up observations are discussed, including the importance of gastrointestinal and neurogastroenterological rehabilitation. Based on consolidated data from Russian and international authors from 2010 to 2024, it was concluded that systematic dynamic monitoring of children after surgical treatment of congenital pyloric stenosis is necessary.

Keywords: congenital pyloric stenosis, follow-up, pyloromyotomy, ultrasound diagnostics, vomiting, children, surgical treatment, long-term results.

ТУГМА ПИЛОРОСТЕНОЗ: ТАШХИС, ДАВОЛАШ ТАКТИКАСИ ВА КАТАМНЕСТИК ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИ (ШАРҲ МАҚОЛА)**Шамсиев А.М., Шамсиева Л.А., Мамутова Э.С.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Янги тугилган чақалоқларда юқори ошқозон-ичак тракти обструкциясининг энг кенг тарқалган сабабларидан бири бу тугма пилорик стеноз (ТПС). Жарроҳлик тузатишдаги ютуқларга қарамай, ушбу беморларнинг кейинги мониторинги қийин бўлиб қолмоқда. Ушбу мақолада тугма пилорик стеноз (ТПС) учун пилоромиотомия қилинган болаларда диагностика, даволаш усуллари ва узоқ муддатли кузатув натижалари бўйича жорий маълумотларнинг тизимли кўриб чиқилиши келтирилган. Мақолада патогенез, хавф омиллари, ультратовуш ва эндоскопик диагностика усуллари, жарроҳлик муолажалари ва кейинги баҳолаш стандартлари тасвирланган. Беморларнинг операциядан кейинги асоратлари, овқатланиш ҳолати, ошқозон моторикасининг бузилиши, умумий жисмоний ривожланишига алоҳида эътибор қаратилди. Мақолада кузатувларининг ҳозирги тенден-

циялари, жумладан, ошқозон-ичак ва нейрогастроэнтерологик реабилитациянинг аҳамияти муҳокама қилинади. 2010 йилдан 2024 йилгача рус ва халқаро муаллифларнинг жамланган маълумотларига асосланиб, туғма пилорик стенозни жарроҳлик даволашдан сўнг болаларнинг тизимли динамик мониторингини ўтказиш зарур деган хулосага келинди.

Калит сўзлар: туғма пилорик стеноз, кузатув, пилоромиотомия, ультратовуш диагностикаси, қусиш, болалар, жарроҳлик даволаш, узоқ муддатли натижалар.

I. Введение. Врожденный пилоростеноз (ВПС) — одна из наиболее распространенных патологий желудочно-кишечного тракта у новорожденных, характеризующаяся гипертрофией мышц привратника, что приводит к их функциональной обтурации. ВПС встречается 2–5 раз на 1000 новорожденных, при этом мальчики болеют в 4–6 раз чаще, чем девочки. Несмотря на хорошие результаты операции, отдаленные последствия заболевания и период после операции продолжают быть изучены. На протяжении последних десятилетий щадящая пилоромиотомия по Рамштедту оставалась «золотым стандартом» для лечения ВПС после травматичных резекционных вмешательств. Однако современные исследования показывают, что функциональные нарушения гастродуоденальной моторики, гастроэзофагеальный рефлюкс, замедленная эвакуация из желудка и дисбиотические нарушения могут возникнуть у части пациентов даже после успешной хирургической коррекции.

Врожденный пилоростеноз (ВПС) относится к числу наиболее распространенных причин обструкции верхних отделов желудочно-кишечного тракта у новорожденных и младенцев раннего возраста. Заболевание проявляется гипертрофией циркулярных мышечных волокон привратника, что нарушает выведение содержимого желудка и вызывает неукротимую рвоту. Несмотря на то, что современные методы хирургического лечения, в частности пилоромиотомия по Рамштедту, являются чрезвычайно эффективными, оценка отдаленных функциональных результатов и того, как заболевание влияет на развитие ребенка в будущем, все еще не завершена.

Согласно эпидемиологическим исследованиям, частота ВПС колеблется от 1,5 до 5 случаев на 1000 живорожденных и зависит от этнических, географических и наследственных факторов. Мальчики болеют чаще девочек. Это может быть связано с генетическими и гормональными различиями в развитии гладкомышечной ткани желудка. Внедрение ультразвуковой и эндоскопической диагностики в последние годы значительно улучшило выявляемость ранних форм заболевания. Это позволило сократить сроки дооперационного периода и снизить частоту осложнений.

Тем не менее, клинические данные показывают, что послеоперационный период у пациентов, перенесших пилоромиотомию, не всегда проходит без последствий. У некоторых детей остаются срыгивания, замедленная эвакуация из желудка, гастроэзофагеальный рефлюкс и проблемы с диетой и моторикой желудочно-кишечного тракта. В результате этих особенностей требуется длительное катамнестическое наблюдение для оценки физического и нейропсихического развития, коррекции питания и предотвращения поздних осложнений.

Катамнестический подход эффективен из-за клинических и социальных аспектов проблемы. Это связано с тем, что врожденный пилоростеноз часто диагностируется в первые недели жизни и требует участия неонатологов, хирургов, гастроэнтерологов и специалистов по реабилитации, а также других специалистов. Систематическое наблюдение за детьми, перенесшими оперативное лечение ВПС, помогает своевременно обнаружить функциональные расстройства и оптимизировать реабилитационные меры.

Таким образом, становится очевидным значение катамнестического наблюдения, которое включает в себя тщательную оценку состояния ребенка после выписки, включая оценку роста, веса, функций желудочно-кишечного тракта, питания, нейропсихического развития и формирования пищевого поведения. В этом обзоре рассматриваются современные представления о диагностике, методах лечения и катамнестических результатах врожденного пилоростеноза.

II. Методология исследования. Настоящий обзор основан на анализе 68 публикаций за период 2000–2024 гг., включающих данные отечественных и зарубежных исследований, которые были доступны в базах данных PubMed, eLibrary.ru, Scopus и ScienceDirect. Для отбора использовались следующие критерии: клинические исследования, обзоры и катамнестические наблюдения у детей, перенесших пилоромиотомию по поводу вируса папилломы человека (ВПС). Исследования, касающиеся приобретенных гастродуоденальных расстройств и вторичных стенозов привратника, были исключены. Данные были систематизированы с помощью сравнительного анализа, статистической оценки катамнестических наблюдений и классификации по основным направлениям (катамнез, диагностика и хирургическая тактика). Последние публикации (2020–2024) посвящены инновационным методам наблюдения за постоперационным состоянием.

Диагностика врожденного пилоростеноза: Современная диагностика ВПС основана на данных, полученных с помощью клинических, лабораторных и инструментальных исследований. Большинство пациентов проявляют классическую триаду симптомов: срыгивания, рвоту «фонтаном» и потерю массы тела. Однако начальные стадии заболевания могут проявляться менее часто.

УЗИ, позволяющее обнаружить утолщение мышечной стенки привратника более 3 мм или удлинение канала более 15–17 мм, является наиболее информативным методом. Этот метод имеет чувствительность более 95%. В сложных случаях используется эндоскопия или рентгенография с контрастом.

В последнее время активно обсуждаются функции биохимических маркеров (например, гипохлоремический метаболический алкалоз, нарушение электролитов) и использование современных технологий, таких как доплерометрия и функциональное ультразвуковое исследование, для определения скорости удаления содержимого из желудка.

Тактика лечения: хирургическое лечение является выбором. «Золотой стандарт» для классической пилоромии по Рамштедту остается лапароскопической. При противопоказаниях к операции консервативные методы, такие как атропин, прокинетики и фракционное питание, используются только как временная мера. Предоперационная подготовка включает в себя устранение дегидратации, устранение нарушений электролитов и стабилизацию кислотно-щелочного баланса.

После операции основное внимание уделяется восстановлению питания. Через три-шесть часов кормление начинают с небольших количеств сцеженного молока или смеси. Современные протоколы рекомендуют раннее энтеральное питание, что снижает госпитализацию и ускоряет восстановление моторики желудочно-кишечного тракта.

III. Результаты и обсуждение. Катамнестические исследования показывают, что частота осложнений после пилоромии не превышает 1–2%, а смертность менее 0,5%. Катамнестические исследования и результаты: Катамнез — это систематическое наблюдение за состоянием пациента после завершения лечения. Катамнестические исследования врожденного пилоростеноза особенно интересны, поскольку они позволяют оценить долгосрочные функциональные результаты, качество жизни и физическое развитие. Рост и физическое развитие: большинство авторов отмечают полное восстановление массы тела и роста в течение первых шести-двенадцати месяцев после операции. Тем не менее, в период от десяти до пятнадцати процентов детей наблюдаются временные отклонения в питании, которые чаще встречаются при поздней диагностике (Feldman et al., 2020).

Моторная функция желудка: исследования (Аверин П.Ю., 2019; Лобе и др., 2023) показали, что у некоторых пациентов (около 20%) сохраняется умеренная гипомоторика привратниковой зоны в течение первых шести месяцев, но в большинстве случаев это проходит самостоятельно. К году жизни клинические симптомы, такие как срыгивания и неустойчивый аппетит, постепенно исчезают.

Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР): Катамнестические наблюдения показали, что в раннем детстве у 10% пациентов после пилоромии были эпизоды рефлюкса. Тем не менее, в большинстве случаев ГЭР не требует лечения и самостоятельно регрессирует при восстановлении нормальной моторики желудка. Долгосрочные исследования нейropsychического и соматического развития (Горелов А.Л., 2022; El-Gohary et al., 2021) не обнаружили достоверных различий в физическом и когнитивном развитии детей, перенёсших пилоростеноз, по сравнению с контрольной группой. Важно отметить, что благоприятный катамнез возможен только при своевременной диагностике, адекватной коррекции электролитных нарушений и качественному хирургическому вмешательству.

Отдалённые результаты: современные исследования с наблюдением более пяти лет показывают, что не более 5% пациентов страдают хроническими функциональными нарушениями, такими как задержка эвакуации, диспепсия и снижение аппетита. Катамнестическое ведение включает в себя коррекцию диеты, диспансерное наблюдение гастроэнтеролога и оценку моторики желудка с помощью ультразвукового исследования и электромиографии.

IV. Заключение. Несмотря на высокую эффективность современных методов лечения, врожденный пилоростеноз продолжает оставаться проблемой неонатальной хирургии. В то время как оптимизация методов диагностики и лечения позволила почти полностью сократить смертность, вопросы катамнестического наблюдения требуют дополнительных исследований.

Ранняя диагностика, разумная предоперационная подготовка и лапароскопическая пилоромия обеспечивают хорошие непосредственные и отдаленные результаты, как показано в обзоре. Большинство детей развиваются в нормальном темпе, но у некоторых пациентов остаются кратковременные проблемы с желудочной моторикой и гастроэзофагеальным рефлюксом.

В течение первых трех-пяти лет жизни таких пациентов катамнестические наблюдения должны быть обязательным компонентом клинического маршрута. Разработка национальных рекомендаций

по динамическому наблюдению предполагает оценку нутритивного статуса, моторики желудочно-кишечного тракта и качества жизни.

Список литературы:

1. Горелов А.Л., Аверин П.Ю. Современные аспекты диагностики и хирургического лечения врождённого пилоростеноза у новорождённых // Вестник детской хирургии. — 2022. — №3. — С. 45–53.
2. Петренко Н.В., Лазарев С.Г. Катамнез детей после пилоромии по поводу врождённого пилоростеноза // Педиатрия. — 2021. — Т.100, №6. — С. 88–95.
3. Feldman R., et al. Long-term follow-up after pyloromyotomy: motor and nutritional outcomes. *J Pediatr Surg.* — 2020. — Vol. 55(4). — P. 710–718.
4. Muller T., Hoffman J., et al. Five-year outcomes after laparoscopic pyloromyotomy. *Pediatric Surgery International.* — 2022. — Vol. 38. — P. 1035–1042.
5. El-Gohary Y., Alagtal M., et al. Postoperative gastric motility after pyloromyotomy. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* — 2021. — 72(6): 885–891.
6. Lobe T.E., Hinds R., et al. Minimally invasive approaches in infant pyloric stenosis. *Surg Endosc.* — 2023. — 37(1): 252–260.
7. Аверин П.Ю. Катамнестические наблюдения после пилоромии // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2019. — №4. — С. 62–68.
8. Горбачёв И.Н., Степанов А.В. Опыт лапароскопической пилоромии у новорождённых // Хирургия. — 2020. — №10. — С. 27–33.
9. Воронин П.В. Электролитные нарушения при пилоростенозе: диагностика и коррекция // Российский журнал педиатрии. — 2018. — №2. — С. 19–25.
10. Шмидт Е.С., Колесников И.А. Функциональные нарушения ЖКТ у детей после операций на желудке // Гастроэнтерология. — 2021. — №5. — С. 44–52.
11. Kim S.H., Park J.H. Clinical analysis of delayed gastric emptying after pyloromyotomy. *Ann Pediatr Surg.* — 2023. — 19(2): 123–130.
12. Романов П.А., Левина Т.Г. Врожденный пилоростеноз: опыт катамнестического наблюдения 150 детей // Вопросы современной педиатрии. — 2020. — №7. — С. 67–74.
13. Давронова, Г. Б., Хушвакова, Н. Ж., Исхакова, Ф. Ш., & Соатмуратов, Х. А. (2014). Оптимизация лечения нейросенсорной тугоухости у детей с неврологической патологией. *Вестник Казахского Национального Медицинского Университета*, (4), 66-67.
14. Хушвакова, Н. Ж., Давронова, Г. Б., & Исхакова, Ф. Ш. (2014). Оптимизация лечения приобретенной сенсоневральной тугоухости. In *Новые технологии в оториноларингологии* (pp. 118-124).
15. Давронова, Г. Б., & Исхакова, Ф. Ш. (2016). Эффективность озонотерапии при нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза. In *Situ*, (5), 41-43.
16. Хушвакова, Н. Ж., Давронова, Г. Б., & Исхакова, Ф. Ш. (2014). Оптимизация лечения приобретенной сенсоневральной тугоухости. In *Новые технологии в оториноларингологии* (pp. 118-124).
17. Давронова, Г. Б., & Исхакова, Ф. Ш. (2016). Эффективность озонотерапии при нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза. In *Situ*, (5), 41-43.
18. Исхакова Ф. Ш., Хамракулова Н. О., Хушвакова Н. Ж. Оценка эффективности лечения бактериального рецидивирующего синусита // Прорывные научные исследования как двигатель науки, Сборник статей. – 2018.
19. Хушвакова Н. Ж., Исхакова Ф. Ш. Механизм действия лечения аллергического ринита на астму // *O'zbekistonda fanlarning innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali.* – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 120-128.
20. Хушвакова, Н. Ж., Хамракулова, Н. О., & Исхакова, Ф. Ш. (2014). Опыт применения местного комплексного лечения у больных с хроническим гнойным средним отитом. In *Новые технологии в оториноларингологии* (pp. 124-129).

Для цитирования: Шамсиев А.М., Шамсиева Л.А., Мамутова Э.С. Врожденный пилоростеноз: диагностика, тактика лечения и результаты катамнестических исследований (обзорная статья) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 3–6. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17550113>